

РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ SCRATCH

Ибашова А.Б.

кандидат педагогических наук,

Южно-Казахстанский Государственный педагогический университет

Кадирбаева Р.И.

доктор педагогических наук, доцент,

Южно-Казахстанский Государственный педагогический университет

Миннахметова Л.Р.

магистрант,

Южно-Казахстанский Государственный педагогический университет

DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHEN LEARNING SCRATCH

Ivashova A.,

Candidate of Pedagogical Sciences,

South Kazakhstan State Pedagogical University

Kadirbaeva R.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

South Kazakhstan State Pedagogical University

Minnakhmetova L.

Master's student,

South Kazakhstan State Pedagogical University

Аннотация

В статье приводятся теоретические основы концепции вычислительного мышления и влияние программирования в среде Scratch на формирование и развитие учеников начальных классов. Также показан опыт внедрения и обучения Scratch программированию в образовательном процессе младших школьников Республики Казахстан и зарубежных стран.

Данная работа проводится при поддержке гранта МОН РК (грант AP09260464 "Разработка информационно-образовательной среды в начальной школе по курсам "Scratch" и "Робототехника" в условиях Smart-образования").

Abstract

The article presents the theoretical foundations of the concept of computational thinking and the impact of programming in the Scratch environment on the formation and development of primary school students. The experience of introducing and teaching Scratch programming in the educational process of younger schoolchildren of the Republic of Kazakhstan and foreign countries is also shown.

This work is supported by a grant from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant AP09260464 "Development of information and educational environment in primary school courses "Scratch" and "Robotics" in Smart education").

Ключевые слова: вычислительное мышление, Scratch программирование, начальная школа, цифровая грамотность, интерактивные игры.

Keywords: computational thinking, Scratch programming, elementary school, digital literacy, interactive games.

В последние годы "вычислительное мышление" стало крайне значимым, и сейчас во многих странах мира дети начинают осваивать этот вид мышления уже с раннего возраста. В глобальном образовательном пространстве становится все более популярной тенденция обучения детей основам компьютерных наук, включая программирование, с самого начала учебного процесса. В большинстве стран уже внедрено изучение программирования с первых лет обучения. Появилось множество различных инструментов и сред для обучения программированию детей младшего школьного возраста.

Термин "вычислительное мышление" впервые был предложен Пейпертом, а затем активно использовался Джанетт Винг. Он относится к способности формулировать проблемы и искать решения таким образом, чтобы их можно было выполнить с помощью компьютера. [1].

Согласно Джанетт Винг понятие «вычислительное мышление» включает в себя решение проблем, проектирование систем и понимание человеческого поведения, опираясь на концепции, фундаментальные для информатики. Данный вид мышления включает в себя целый ряд ментальных инструментов, которые отражают широту области компьютерных наук.

Вычислительное мышление - это процесс решения проблем, который включает в себя следующие характеристики:

- Формулирование проблем таким образом, чтобы мы могли использовать компьютер и другие инструменты для их решения.;
- Логическая организация и анализ данных;
- Представление данных с помощью абстракций, таких как модели и имитационное моделирование;
- Решения по автоматизации с помощью алгоритмического мышления (серия упорядоченных шагов);
- Выявление, анализ и внедрение возможных решений с целью достижения наиболее эффективного сочетания шагов и ресурсов;
- Обобщение и перенос этого процесса решения проблем на широкий спектр задач[2].

Митчелл Резник подчеркивает, что вычислительное мышление имеет тесную связь с языком, рассматривая его как своего рода грамотность. Этот вид мышления представляет собой способ самовыражения и понимания мира через использование компьютеров и вычислительных концепций.

В Нидерландах уделяется все больше внимания развитию вычислительного мышления как одного из ключевых навыков 21 века по сравнению с ранее установленными приоритетами. Педагоги сейчас акцентируют внимание на том, что вычислительное мышление должно быть освоено не только специалистами в области компьютерных знаний, но всеми людьми, так как оно может значительно повысить эффективность повседневной деятельности и способствовать лучшему пониманию всепроникающего использования компьютеров и программного обеспечения в современном мире.

Несмотря на усилия, направленные на развитие навыков вычислительного мышления в начальных школах, до сих пор нет четких указаний относительно того, с какого возраста следует начинать обучение этим навыкам. Исследование направлено на получение представления о развитии вычислительного мышления учащихся в начальной школе [3].

Возрастающая роль в педагогических исследованиях относительно вычислительного мышления тесно связана с концепцией программирования. Роль программирования обрисовывается как средства реализации вычислительного мышления. Благодаря программированию дети приобретают навыки мыслителя, способными анализировать проблемы, находить алгоритмические решения, разрабатывать идеи и писать программы, составляя набор инструкций на определенном языке программирования. Кодирование можно рассматривать как язык, используемый людьми для выражения задачи, которую должен выполнить цифровой агент.

Начиная с младшего школьного возраста, искусство программирования меняет взгляды детей с пользователей приложений на создателей приложений [4].

Исследователи С. Ч. Конг, Ю. К. Вонг отметили, что вычислительное мышление в действительности может способствовать развитию таких компетенций, как решение проблем и творческое мышление учащихся в эпоху цифровых технологий. С момента создания структуры вычислительного мышления Бреннаном и Резником все большее число исследований было сосредоточено на исследованиях трех измерений, то есть знаний учащихся в области программирования, практические навыки программирования учащихся и ценности учащихся, связанные с программированием. К примеру, Саес-Лопес, Роман-Гонсалес и Васкес-Кано исследовали прогресс учащихся в изучении концепций и практик вычислительного мышления среди учащихся, изучавших Scratch. Конг и др. исследовали перспективы программирования учеников, такие как творческая самоэффективность, значимость и влияние. В недавнем исследовании Конга и Вана они предложили концепцию, а именно позитивное развитие молодежного программирования (PYPD), для измерения улучшения учащихся в их воспринимаемой уверенности в программировании, связи и вкладе после курса программирования [5].

В контексте творческого программирования, вычислительное мышление может быть применено учащимися для создания программных действий, включая процедурное и творческое программирование. В упражнениях по кодированию, которые основаны на головоломках, подход обучения и результаты заранее определены, чтобы гарантировать успешное освоение каждым учащимся одного и того же упражнения. Такие пошаговые уроки по программированию не требуют такого уровня мышления и когнитивных стратегий, которые потребуются при работе над нечетко определенными совместными творческими заданиями по программированию.

Нечетко определенные ситуации привносят определенный уровень сложности и неопределенности. В заданиях с нечетко определенными действиями по совместному творческому программированию ученик должен разобраться в нечетко определенной задаче, сочувствовать, моделировать, структурировать, разрабатывать и совершенствовать творческую программу, которая оригинально, полезно и ценно реагирует на эту нечетко определенную задачу.

Эти когнитивные и метакогнитивные стратегии можно рассматривать как составную часть вычислительного мышления, которое изначально было предложено Джанетт Винг как фундаментальный навык, основанный на информатике. Она определяет вычислительное мышление как "подход к решению проблем, проектированию систем и пониманию человеческого поведения на основе концепций, фундаментальных для вычислительной техники". Позднее она уточнила концепцию вычислительного мышления как "мыслительные процессы, используемые для формулирования проблем и нахождения решений таким образом, чтобы решения могли быть эффективно реализованы агентом по обработке информации".

Открытые или полукоткрытые задачи, где процесс и результат не определены заранее, могут включать больше аспектов вычислительного мышления, чем закрытые задачи, такие как те, которые основаны на пошаговых инструкциях [6].

Первое знакомство учеников начальных классов с программированием осуществляется благодаря игровой среде Scratch.

Scratch — это язык программирования, разработанный знаменитым Массачусетским технологическим институтом в Соединенных Штатах, и он подходит для обучения и работы детей в возрасте от 6 до 12 лет. Интересный и простой в использовании scratch помогает учащимся разобраться в понятии алгоритма и программирования, а также легко решает многие проблемы программирования для взрослых, такие как монотонная картинка, логическая абстракция и так далее. Таким образом, он широко пропагандировался во многих школах и других образовательных учреждениях. Scratch направлен на развитие логического мышления детей, воображения, способности решать проблемы [7].

Для повышения уровня развития вычислительного мышления и мотивации к обучению программированию был разработан обучающий курс по Scratch программированию на основе конструктора для курсов iSpring Suit.

iSpring Suite — работающий в интерфейсе Microsoft PowerPoint конструктор презентаций и курсов, используемых в электронном обучении.

Созданные курсы публикуются в формате HTML5, что позволяет отображать их как на настольных, так и на мобильных устройствах. Курсы совместимы со следующими стандартами систем управления обучением: SCORM (1.2 и 2004), Tin Can API, AICC и смi5.

- Тесты для проверки знаний и обучения.
- Тренажёры для отработки навыка общения.
- Интерактивные шаблоны для наглядной подачи материала.
- Поддержка мобильных устройств.
- Быстрая публикация курса [8].

Данный курс опирается на темы и цели «Типовой учебной программы по предмету «Цифровая грамотность» для 1-4 классов уровня начального образования по обновленному содержанию», благодаря чему данный курс можно применять и на уроках и обучаться по нему самостоятельно, так же он направлен на развитие вычислительного мышления учеников начальной школы [9].

Для объяснения теоретического материала касающегося алгоритма и его видов используется диалоговый тренажер, который направлен на вовлеченность ребенка к изучению основных определений через диалог (рисунок 1).

Рисунок 1. Диалоговый тренажер «Понятие линейного алгоритма»

При объяснении этапов работы в среде программирования Scratch были использованы такие тренажёры как интерактивности, где ученики могут пошагово изучать интерфейс программы, основные

командные блоки и этапы создания программы (рисунок 2).

Рисунок 2. Интерактивность «Знакомство с интерфейсом Scratch»

Для закрепления и проверки знаний учащихся после каждой интерактивности им предоставляется тестовые задания на сопоставление значений, порядок действий, тесты с одним или несколькими правильными ответами, викторины и т.д. (рисунок 3).

Рисунок 3. Тест «Блоки движения в Scratch»

Таким образом курс действует по единому сценарию.

В качестве вспомогательного ресурса, для развития вычислительного мышления, также были разработаны интерактивные задания по программированию в среде Scratch, при помощи специальных платформ Wordwall, learningapps, Liveworksheets и Uまいга.

Платформы Wordwall, learningapps, Liveworksheets и Uまいга это онлайн-сервисы позволяют создавать задания для дистанционной и очной работы, а также дают возможность создавать не просто тесты, а полноценные викторины и игры с использованием слов и изображений. Здесь предоставляется возможность воспользоваться уже готовыми шаблонами, с красочной анимацией.

Для разработки заданий необходима регистрация на платформе, выбрать нужный шаблон и добавить в него вопросы и прилагающиеся к ним мультимедиа.

Интерактивные задания воспроизводятся на любом устройстве с поддержкой Интернета, как на компьютере, на планшет, на телефоне или на интерактивной доске.

Разработанные интерактивные задания не содержат большого текстового объема и строго придерживаются тематике изучаемой темы, и опираются на возрастные особенности учеников начальных классов.

Интерактивные задания размещены в виде ссылок в сетевом сервисе для создания виртуальных досок Padlet (рисунок 4).

Рисунок 4. Сборник интерактивных заданий по Scratch в онлайн платформе Padlet

Разработанный курс, применен при проведении уроков по Scratch программированию в 1 «А» (казахский язык обучения) и 3 «А» (русский язык обучения) классах школы «ADAN»(рисунок-5,6).

Поскольку в классе количество учащихся не превышает двадцать человек классы не делятся на подгруппы.

Рисунок-5. Проведение урока по теме «Повторение в нашей жизни»

Рисунок-6. Проведение урока по теме «Создание игр»

Для наблюдения за учащимися, анализа эффективности приемов и методов, используемых на уроках с применением данной SMART технологии, были приглашены преподаватели-наблюдатели ЮКГПУ - Нурмуханбетова Г.К., Курманбаева Ж.И..

После проведения каждого из уроков, творческая группа преподавателей обсуждала приемы, методы, и технологии, используемые на уроках, и результативность их применения.

На протяжении серии уроков учащиеся показывали достаточно стабильные предметные знания, благодаря подготовленному курсу каждая из групп

учеников начальных классов проявляли самостоятельную деятельность, уверенно чувствовали себя, активно и гармонично участвовали в работе группы. Наблюдатель отметил «умение анализировать, делать выводы».

При оценке результатов эксперимента учитывались: объем усвоенного материала по отдельным темам, глубина и осознанность знаний, прочность усвоения изученных понятий, практические умения и навыки учащихся, использовались критерии оценивания. Качество знаний определялось по количеству школьников, получивших оценки “хорошо” и “отлично” в процентах от общего числа учеников в выборке. Обработка полученных результатов складывалась из материала, полученного при констатации знаний по результатам контрольных работ.

Анализ результатов экспериментального обучения «Scratch» показал, что в экспериментальных классах выявлено более высокое качество знаний по сравнению с контрольными как при текущей, так и при отсроченной проверке знаний; уровень специальных умений школьников в экспериментальных классах выше, чем в контрольных (уменьшилось число ошибок, при выполнении алгоритма, сократились затраты времени на освоение умений); повысилась интенсивность процесса обучения и активизировалась учебно-познавательная деятельность.

Применение SMART технологии однозначно помогает совершенствовать свои уроки как опытным, так и начинающим учителям. Поскольку, идет повышение мотивации и интереса учащихся к обучению. На этом основании можно сделать вывод, что учениками были сделаны первые шаги к саморегулируемому обучению.

После серии уроков учащиеся овладели понятиями алгоритма и типов алгоритма, а также создали полноценные игры «Жамбы ату», «Қыз куу» «Жеті қазының бірі».

Учащиеся овладели основами проведения анализа и синтеза реального мира и смоделировали

данные действия в компьютерной среде выводя результаты, и все это выполнено в среде с понятным и ярким интерфейсом, соответствующий индивидуально-возрастным особенностям младших школьников.

Список литературы

1. Mukasheva M.U. Programming at school and computational thinking // I. Altynsarin National Academy of Education, No. 4, 2018, pp. 48-59
2. S. Bocconi, A. Chiocciello, G. Dettori, A. Ferrari, K. Engelhardt. Developing Computational Thinking in Compulsory Education. - European Union, 2016, 68p.
3. Wouter Rijke, Lars Bollen, Tessa H S Eysink, Jos Tolboom Computational Thinking in Primary School: An Examination of Abstraction and Decomposition in Different Age Groups // Informatics in Education, April 2018, 17p. DOI:10.15388/infedu.2018.05
4. Giuseppe Chiazzese, Giovanni Fulantelli, Vito Pipitone, Davide Taibi Engaging Primary School Children in Computational Thinking: Designing and Developing Videogames. // Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie Didattiche. Via Ugo La Malfa, Palermo. Italy, p. 153
5. Siu Cheung Konga, Yi Qing Wang, Formation of computational identity through computational thinking perspectives development in programming learning: A mediation analysis among primary school students // Computers in Human Behavior, May 2020, 106 p., doi.org/10.1016/j.chb.2019.106230
6. <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0080-z>
7. Qiuyun Zhao, Zhi Zhang, Reflection on Classroom Teaching Method of Scratch Programming//3rd International Conference on Economics and Management, Education, Humanities and Social Sciences. - 2019.- v. 325.- p. 60-64
8. <https://www.ispring.ru/ispring-suite/features>
9. Ibashova A.B. Methodological foundations of teaching computer science to primary school students. Study guide 3501. – 2019